

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Нодира Набиевна Сафиходжаева,
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети
таянч докторанти

АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ

For citation: Nodira N. Safikhodjaeva. IMPROVING THE ACTIVITIES OF ORPHANAGES IN ANDIJAN, NAMANGAN AND FERGANA REGIONS. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.99-107

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12260113>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларидаги Болалар уйларининг ташкил топиши, улар фаолиятининг йўлга қўйилиши ҳамда уларнинг янада такомиллаштирилиши борасида фикр юритган. Унда Ўзбекистонда, жумладан, Фарғона водийсида Мехрибонлик уйлари фаолиятининг такомиллаштирилиши, унинг ҳуқуқий ҳимоя қилиниши, моддий-техник базасининг мустаҳкамланиши, улар учун зарур шарт-шароитлар яратилиши, шунингдек, ижтимоий мавжуд муаммоларнинг келиб чиқиш сабаблари илмий нуқтаи назардан таҳлил этилган. Етим ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун яратилаётган имкониятлар ҳақида ҳам мулоҳазалар келтирган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, болалар уйи, мехрибонлик уйи, етим болалар, “Болалар шаҳарчалари”, Андижон, Наманган, Фарғона.

Нодира Набиевна Сафиходжаева,

Базовий докторант Узбекского государственного университета мировых языков

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ И ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор прокомментировал создание, реализацию и совершенствование детских домов в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. С научной точки зрения анализируется совершенствование деятельности Домов Милосердия в Узбекистане, в том числе в Ферганской долине, ее правовая охрана, укрепление материально-технической базы, создание для них необходимых условий, а также причины существующих социальные проблемы. Также обсуждались возможности, создаваемые для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключевые слова: Узбекистан, детский дом, дети-сироты, “Детские городки”, Андижан, Наманган, Фергана

Nodira N. Safikhodjaeva,
PhD Student, Uzbekistan State World
Languages University

IMPROVING THE ACTIVITIES OF ORPHANAGES IN ANDIJAN, NAMANGAN AND FERGANA REGIONS

ABSTRACT

In this article, the author commented on the establishment, implementation and improvement of orphanages in Andijan, Namangan and Fergana regions. From a scientific point of view, the improvement of the activities of Houses of Mercy in Uzbekistan, including in the Fergana Valley, its legal protection, strengthening the material and technical base, creating the necessary conditions for them, as well as the causes of existing social problems are analyzed. The opportunities created for orphans and children deprived of parental care were also discussed.

Index Terms: Uzbekistan, children's home, orphanage, orphans, "Children's towns", Andijan, Namangan, Fergana.

Долзарблиги:

Ҳар қандай даврда ҳам жамият ҳаётида етим бола тушунчаси мавжуд бўлган. Фақат уларга бўлган эътибор, ғамхўрлик ва муносабат ҳар даврда турлича кўринишда ифодаланган. “Меҳрибонлик уйи” ёки “Болалар уйи” деган номни эшитганда, одатда инсоннинг кўз олдига етим болалар ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар келади. Ҳақиқатда ҳам, Меҳрибонлик уйларида ота-онаси вафот этган ёки ота-онанинг иккисидан бири тирик бўлса-да, уларнинг ғамхўрлигидан жудо бўлган болалар тарбияланадилар. Глобаллашув ва замон талаби билан бугунги кунга келиб, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни тарбиялашнинг тубдан янгиланган тизимини жорий этиш, уларнинг баркамол авлод сифатида шаклланиши ҳамда ижтимоий мослашувини таъминлаш учун зарур шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари бўйича кенг жамоатчилик билан ўтказилган муҳокама натижалари ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 августда “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни тарбиялашнинг тубдан янгиланган тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5215-сон қарори[1] қабул қилинди. Унга кўра, Вазирлар Маҳкамаси, Халқ таълими вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Миллий гвардиянинг “Меҳрибонлик” уйлари, Болалар шаҳарчалари, оилавий болалар уйлари ва Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимининг Болалар уйлари Миллий гвардияга бириктириш тўғрисидаги таклифига розилик берилди.

Миллий гвардия “SOS – Ўзбекистон болалар маҳаллалари” уюшмасининг болалар маҳаллалари билан ҳамкорлик ўрнатиши белгилаб қўйилди. Шунингдек, Миллий гвардияга ўқув-тарбия муассасаларининг тарбияланувчиларини ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларга қайтариш, васий ёки ҳомий тайинлаш, фарзандликка бериш ва жойлаштиришнинг бошқа шакллари кўллаш чораларини кўриш; етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни моддий, ҳуқуқий ва психологик-педагогик қўллаб-қувватлаш; ўқув-тарбия муассасаларида сифатли таълим ва тарбия жараёнини йўлга қўйишга, уларнинг маиший шарт-шароитлари яхшиланишига, шунингдек, тарбияланувчиларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш ҳамда уларнинг интеллектуал, жисмоний ва ижодий қобилиятларини ривожлантиришга қўмаклашиш; етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар учун маънавий-маърифий ва маданий тадбирларни ташкил этиш; замонавий усул ва шакллардан фойдаланган ҳолда жисмонан соғлом, маънавий етук ва дунёқараши кенг ёшларни шакллантириш, етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни спорт турларига қизиқтириш ва жалб этиш каби қўшимча вазифалар юклатилди.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Бугунги кунга қадар ижтимоий фанларнинг турли соҳаларида мамлакат фуқароларининг ижтимоий ҳаётдаги иштироки ва фаолияти билан боғлиқ қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган бўлса-да, Ўзбекистонда, жумладан, Фарғона водийсида Меҳрибонлик уйлари фаолиятининг такомиллаштирилиши, унинг ҳуқуқий ҳимоя қилиниши, моддий-техник базасининг мустаҳкамланиши, улар учун зарур шарт-шароитларнинг яратилиши, бу ердаги тиббий-тарбиявий жараёнларни ташкил этиш каби масалалар тарихий нуқтаи назардан тўлиқ ўрганилмаган. Унинг чуқур илмий нуқтаи назардан ўрганилиши ижтимоий мавжуд муаммоларнинг келиб чиқиш сабабларини чуқур таҳлил қилиш ва уларни ҳал қилишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу йўналишдаги тадқиқотларга оид адабиётларни тарихшунослик нуқтаи назаридан таҳлил этишда уларни икки гуруҳга: мустақиллик йилларидаги адабиётлар ҳамда хорижий муаллифлар асарларига ажратиш мумкин.

Мустақиллик йилларида советлар тузумининг барбод бўлиши натижасида барча фанлар доирасида олиб борилган илмий-тадқиқотлар коммунистик мафкура таъсиридан халос бўлди. Бу ўз навбатида ижтимоий фанларнинг барча соҳаларида тарихий воқеликларни ёритишда янгича ёндашув ва қарашларга кенг йўл очиб берди, айниқса, ижтимоий фанларнинг барча соҳаларида тадқиқот ишлари олиб бориш имконияти туғилди. Лекин, бу тадқиқотларда айнан Меҳрибонлик уйлари ва уларнинг тарбияланувчилари фаолияти тарихийлик ва илмий нуқтаи назаридан таҳлил этилмаган, фақат мазкур муаммонинг айрим жиҳатларига бағишланган мақолалар чоп этилган.

Ўзбекистонда Меҳрибонлик уйлари фаолияти тарихи, унинг ривожланиши масалалари совет даврида ҳам, истиқлол даври тарихшунослигида ҳам алоҳида тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган. Лекин бир қатор ижтимоий-гуманитар соҳа вакиллари томонидан илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган, ушбу ишларни ўрганиш мавзуга доир маълум хулосаларни чиқариш имконини беради. Хусусан, мустақиллик йилларида педагогика ва психология фанлари соҳасида Э.Тўхмуродов[2], Ў.Асқарова[3], Э.Аъзамхўжаева[4], Г.Юсупова[5], М.Ашурова[6], Д.Мажидова[7], Б.Каримова[8], тарих ва социология фанлари соҳасида Д.Абдуллаев[9], Э. Зайтов[10], Б.Толибов[11] ларнинг илмий-тадқиқот ишларини мисол тариқасида келтириш мумкин.

Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистонда ҳам боқувчисидан у ёки бу сабаб билан маҳрум бўлган етим-есирларга ғамхўрлик қилиш муқаддас “Авесто” ва Қуръони Каримда ҳам, Муҳаммад Пайғамбаримиз Ҳадисларида ҳам алоҳида кўрсатиб ўтилган. Қолаверса, Ал-Бухорий, ат-Термизий, Шайх Нажмиддин Кубро каби алломаю уламолар ҳам етим-есирларга кўмак бериш, хайр-садақа инъом этиш савоб эканлигидан таълимот беришган. Шунингдек, боқувчисидан маҳрум болаларга кўмаклашиш, уларни тарбиялаш ўзбек халқининг азал-азалдан урф-одати ва анъанасига айланган. Шу маънода, Меҳрибонлик уйларида тарбияланувчи болаларни ҳар томонлама муҳофаза қилишни давлат тасарруфига олиш каби мурувватли сиёсат, бағрикенглик, миллий кадриятлар ва анъаналарга асосланган бўлиб, бу оламшумул тарихий аҳамиятга эгадир. Ўтган йиллар мобайнида ўзбек халқи ўзининг болажонлиги, бағрикенглиги ва инсонпарварлиги билан бошқа миллатларга ўрناк бўларлик даражадаги ишларни амалга оширди. Биргина мисол тариқасида айтиш мумкинки, Ўзбекистон ўз мустақиллигини қўлга киритган дастлабки йиллардаги қўшилган илк халқаро шартномалари қаторида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясидан кейин айнан Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциянинг ратификация қилиниши бунинг яққол далилидир. Дарҳақиқат, етим болаларни асраб олиш, уларга ҳомийлик қилиш, ўзбек халқининг қон-қонига сингиб кетган доимий анъанаси бўлиб келган. Халқимиз ана шундай эзгу фазилатларига ҳамиша содиқ қолган. Советлар тузуми даврида болалар уйлари ва турли интернатлар очилган. Ўша муассасаларга боқувчисидан маҳрум бўлган болалар қабул қилинган ва тарбияланган. Бундан мафкуравий мақсадларни кўзланган сиёсат юритилди-ки, болалар уйларидаги етимлар миллий тарбия анъаналаридан бутунлай узоқлаштирилган, улар ёт ғоя ва мафкура асосида тарбияланган, таълим-тарбия миллийликдан тамоман узоқлашган, коммунистик тарбия ғоялари ва

мафкуриси тарбияланувчи болалар онгига чуқур сингдирилган эди. Миллий кадриятлар ва анъаналар, миллий фикр ва тафаккур, миллий ғурур ва ифтихордан бутунлай узоқлаштирилган, улар ҳатто, ўзларининг она тилларини ҳам деярли унутган эдилар.

Мустақиллик йиллари мобайнида Ўзбекистонда кучли ижтимоий сиёсат, ёшлар тарбияси ва соғлиғи борасидаги ҳукумат қарорлари маҳсули сифатида ота-онасиз ва қаровсиз қолган болаларга давлат томонидан ғамхўрлик кўрсатиш даражаси кучайди. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида “Ўзбекистон тарихини ўрганиш ва тарғиб қилишни янада ривожлантириш”[12] мақсади қўйилган. Зеро, Президент Ш.Мирзиёевнинг “ўтмишдаги ютуқ ва ғалабалардан куч-қувват олиб, хато ва мағлубиятларидан хулоса ва сабоқ чиқариб яшайдиган халқ ўзининг тараққиёт йўли ва келажагини тўғри белгилай олади”[13], деб таъкидлагани ҳам бежиз эмас. Етим ва қаровсиз қолган болаларга ғамхўрлик қилиш ҳукуматнинг устувор йўналишларидан бирига айланган. Унга кўра, фаолият олиб бораётган турли жамғармалар асосан ёшлар билан ишлаши ва боқувчисиз қолган етим болаларга диққат қаратиши бунда муҳим аҳамият касб этади. Етим ва ота-она қаровисиз қолган болаларни ўз бағрига олган Меҳрибонлик уйларининг фаолиятига эътибор қаратиш ҳам муҳим жиҳатлардан биридир. Архив маълумотларининг ўрганилиши шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилларида, яъни 1993 йилда 24 та Болалар уйлари фаолият юритиб келган бўлса, ушбу муассасаларда 2445 та етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар тарбияланган[14]. Андижон ва Наманган вилоятларида битта, Фарғона вилоятида учта Болалар уйлари жойлашган эди. 1993 йилда Андижон вилоятидаги 2-сон Болалар уйида 90 нафар бола тарбияланган, Наманган вилоятидаги 26-сон Болалар уйи мавжуд эди ва унда 96 нафар бола тарбияланган. Фарғона вилоятидаги мавжуд учта Болалар уйида 313 нафар бола тарбия топган. 1996 йилда Республикада болалар уйлари сони 25 тани ташкил этган бўлса[15], 2000 йилга келиб Меҳрибонлик уйлари сони 26 тани ташкил этган ва унда 3485 нафар тарбияланувчилар бор эди. Шундан Андижон вилоятидаги 2-сон Меҳрибонлик уйида 95 нафар тарбияланувчи, Наманган вилоятидаги 26-сон Меҳрибонлик уйида 156 нафар тарбияланувчи, Фарғона вилоятида эса учта Меҳрибонлик уйларида 488 нафар тарбияланувчилар бор эди. 2001 йилга келиб Меҳрибонлик уйлари сони Республикада биттага кўпайди ва жами 27 та Меҳрибонлик уйлари фаолият юритди. Табиийки, бунда Меҳрибонлик уйларида тарбияланаётган болалар сони ортди. Хусусан, 27 та Меҳрибонлик уйларида етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар сони 2000 йилга нисбатан 165 нафарга кўпайди ва уларнинг умумий сони 2001 йилда 3650 нафарни ташкил этди. Жумладан, Андижон вилоятида 2-сон Меҳрибонлик уйида 102 нафар тарбияланувчи, Наманган вилоятидаги 26-сон Меҳрибонлик уйида 147 нафар тарбияланувчи, Фарғона вилоятидаги учта Меҳрибонлик уйида 485 нафар тарбияланувчилар тарбияланган эди[16]. Аммо кейинги йилларда мамлакатда Меҳрибонлик уйлари сони камайиб борганини кўриш мумкин. Хусусан 2013 йилда мамлакатда 25 та Меҳрибонлик уйлари мавжуд бўлса, 2021 йилга келиб, уларнинг сони 12 тани ташкил этди[17].

Шунингдек, етим ёки ота-она қаровисиз қолган, ҳимояга мухтож болаларга нафақат уй-жой иншоотлари, балки SOS ташкилотлар, ҳомийлар ва давлат томонидан маҳаллалар куриб фойдаланишга топширилди. Ҳар бир вилоятида “Болалар шаҳарчалари” бунёд этилди ҳамда бу ерда турар жой бинолари, ошхона, ювиниш хоналари, спорт майдончалари, ахборот ресурс марказлари бутун бир шаҳарчани ташкил этди. 1996-1998 йилларда “Соғлом авлод учун” жамғармаси, “ЭКОСАН” халқаро жамғармаси, “Наврўз”, “Маҳалла”, “Болалар” маҳаллий нодавлат жамғармалари фаолият юритган ва кенг қўламда хайрия ишларини амалга оширганлар. Бу ташкилотлар асосан Меҳрибонлик уйлари, ногиронлар, ижтимоий ҳимояга мухтож, кам таъминланган оилалар ва аёлларга кенг қўламда ёрдам бериб, уларнинг ҳуқуқий, иқтисодий ва саводхонлигини ошириш борасида кенг қўламда ишларни олиб борганлар.

Яна бир эътиборга молик жиҳатлардан бири шунда-ки, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 30 сентябрдаги қарори билан “2019-2023 йилларда Меҳрибонлик уйларини ноинституционаллаштириш дастури” қабул қилинди. Унга кўра, Оила институтини

мустаҳкамлаш, ижтимоий етимликнинг олдини олиш мақсадида Меҳрибонлик уйлари босқичма-босқич кам комплектли Болалар шаҳарчаларига ҳамда ижтимоий муассасаларнинг бошқа муқобил шаклларига ўтказилиши кўзда тутилди.

1991-2021 йилларда Ўзбекистондаги мавжуд бўлган Меҳрибонлик уйларидаги тарбияланувчилар сони халқаро статистик кўрсаткичларда юқори кўрсаткичда бўлмаса-да, жаҳон бўйича нисбатан кам кўрсаткич, деб олиш мумкин бўлса-да, аммо Меҳрибонлик уйларидаги мавжудлиги ҳар қандай ҳолатда ҳам инсонни қайғуга солади ва шу билан бир қаторда бу болаларни ҳимоя қилиш масъулиятини юклайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 февралдаги “Етим болалар ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4185-сон[18], 2021 йил 9 августдаги “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни тарбиялашнинг тубдан янгиланган тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5215-сон[19] ва 2021 йил 9 августдаги “Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг янги тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5216-сон[20] қарорлари ҳамда соҳага оид бошқа меъёрий ҳужжатларда кўрсатилган вазифаларни бажариш борасида улкан ишлар амалга оширилди.

Зеро, ҳар бир инсон ўз ҳаётида қийин дамларни бошидан ўтказар экан, бошини силайдиган меҳрибон қўлни, ўзига ҳамроҳ ёки сирдош, яқин кишисини излайди. Ёшларнинг ҳаёти, фаолияти, қизиқишлари хусусида фикр юритиш бугунги ислохотлар жараёнида янада қизиқарли ва борадаги ўзгаришларни таҳлил этиш муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг деярли 60 фоизини ташкил этадиган ёшларнинг барчаси ҳам ҳаётда бахтга тўлиқ сазовор бўлганлар, деб бўлмайди. Чунки ҳаётнинг турли, оғир синовларига дуч келган ёшлар кўплаб учрайди, уларнинг кўпчилик қисми етимликда ёки ота-она меҳридан жудо бўлган ҳолатда ҳаёт кечирадилар. Уларнинг ҳаммаси ҳам ҳаётда ўз ўрнини топган, деб бўлмайди. Улар моддий жиҳатдан бой бўлишлари, сиртидан қайфиятини аъло қилиб кўрсатиши, кулиши, ҳазиллашиши мумкин. Аммо, уларнинг кўзларига тикилиб, диққат билан қаралса, уларда она ёки отага бўлган меҳр, соғинч туйғуларини кўриш мумкин. Бир оғиз ширин сўз билан уммон қилса бўладиган кўз ёши яшириниб турганининг гувоҳи бўлиш мумкин. Уларни ер юзининг исталган ҳар бир ҳудудида учратиш мумкин. Афсуски, буни ҳеч ким инкор қила олмайди. Камида 50 йил ортга назар ташланса, ўтмиш ва бугунги кунни қиёсий таққосланса, ҳозирги кунда ажримлар сонининг ортиб бораётганини, қисқа умр мобайнида арзимас сабаблар билан турли жанжалларнинг юзага келиши оқибатида муаммоли можароларнинг келиб чиқаётганини кузатиш мумкин. Ана шундай сабаблар натижасида, айрим ёшларда ҳаётга қизиқиш пасайиб, келажакка ишончнинг йўқолиб бораётгани ачинарли ҳол. Шунингдек, энг асосийси, ана шундай болаларнинг илм олишга қизиқиш даражасининг пасайганини ва пасайишда давом этаётганини кўриш мумкин. Болаларнинг етим бўлиб қолишига асосий сабаб сифатида икки шахс—ота ва она деб номланувчи шахсларнинг ҳаётга енгил-елпи қарашлари, илмсизлиги, билим олишдек асосий вақтини бошқа бекорчи ишларга сарфлашлиги, ўз билимини фарзанди билан улашмаслик, биргаликда вақт ўтказишдек, бахтли онларни боласига раво кўрмаслиги, илмий ҳам ҳаётий дарслар сабоғини уларга бермаслиги, ўзаро шахсий муносабатларда келиша олмаслиги, фарзандлари олдидаги бурчи англамаслиги ва унинг қийматини билмасликлари оқибатини кўрсатиш мумкин. Шу боисдан ҳам, фарзандлар ўзларига бошқа маслақдош ва кўмаклашадиган ҳамроҳ топишлари уларни оиладан, ота-онадан йироқлаштишларига сабаб бўлади. Ўзаро бир-бирини тушунмаслик, оилавий ҳамжиҳатликнинг йўқлиги ажрашиш босқичига етаклайди. Энг ачинарлиси, улар шу масофани босиб ўтаётган жараёнлари давомида фарзандларини ўйламагани ва гап ажрашишга қадар келиб тақалганида, ўз фарзандларидан воз кечиши, уларнинг тақдирини ўйлашмаслиги, боласини ўзидан итариши каби ҳолатлар рўй беради. Кўп ҳолларда фарзанд онада қолдирилади, аммо она моддий томондан бу болани тўлиқ таъминлай олмаслиги сабабли ҳар томонлама етук қилиб ўстираолмайди ва бу мурғак боланинг янги уйи – Меҳрибонлик уйи бўлади. Балки, болалар онаси билан қолганларида, камбағалликка дош бераолмасликлари,

етишмовчиликлардан қийналишлари, ҳатто, ўлиб кетишлари ҳам мумкин эди. Шунинг учун ҳам, Меҳрибонлик уйлари улар учун энг мақбул жой ҳисобланади. Бу ерда яшаган ҳаётларидан кўнгиллари тўқ, оналардек меҳрибон тарбиячилар бор, барча шароитлар етарли. Бу жиҳатдан уларда ҳамма нарса мавжуд, нолишга ўрин йўқ. Болалар уйида тарбия топган бола ўсиб, ривожланиб, юқори даражаларга эришишлари ҳам мумкин, бироқ қалбининг бир чеккасида алам, доимий оғриқ, ота-она меҳри, оила аталмиш кўрғоннинг иссиқ тафти етишмайди. Уларнинг қалбини ота-онасизлик, уларнинг меҳр куёши йўқлиги тинмай яралаб туради. Ёш болаларни ота-оналари боғларда айлантириб юрганида, дўконларда ҳарҳаша қилаётган болаларни кўрганларида бундай ҳолат янада кучлироқ сезилади.

Ҳар қандай мамлакатда етимликнинг бўлиши табиий жараён. Чунки етимлик ижтимоий ҳодиса бўлиб, ихтиёрий бўлмаган тарзда ёки айрим сабабларга кўра, юзага келади. Агар етимлик мавжуд чегарадан юқори бўлса, бундай вазиятда ҳукумат етимликни камайтириш учун ижтимоий дастурлар ишлаб чиқиши лозим бўлади. Болаларнинг етим бўлиш сабабларини ўрганилар экан, мавжуд муаммоларга ечим ҳам топиш керак бўлади. Масалан, оиласи чиндан ҳам бирор ҳодиса туфайли вафот этиб, Меҳрибонлик уйдан жой топганларга давлат ота-онасини қайтариб бера олмайди, бироқ барча шароитларнинг тўлиқ таъминлаб беради. Аммо, унга ота-она бўла оладиган, фарзанд исини хуш кўрадиган муносиб оила топиши ҳам мумкин. Асраб олмоқчи бўлган оилаларни яхшилаб ўрганиш ҳам бу ишни муҳим қисми ҳисобланади, негаки, бу фарзанд бошқа оилада ўзини бегона ва хўрланган ҳис қилмаслиги ва улар томонидан жисмоний оғир ишларга жалб қилинмаслиги лозим бўлади. Ўзбекистонда ва бошқа давлатлардаги етим болалар сонини имкон қадар камайтириш, ҳар бир ота-онада фарзандга муҳаббат туйғусини сингдириш ва ҳар бир оилада оиланинг муқаддас кўрғон эканлигини шакллантириш ишига давлат сиёсати даражасида катта аҳамият берилмоқда.

Бошқа тарафдан, меҳрибонлик уйи ходимлари орасида психолог ва малакали тарбиячиларни, етук ҳуқуқшуносларни кўпайтиришни йўлга қўйиш зарурлигини ҳам таъкидлаш жоиз. Ўз фарзандини турли сабаблар билан ташлаб кетишга интилаётган ота-оналарни фикрларидан қайтариш, уларга фарзанд олий неъмат эканлигини англантириш, кадр-кимматини тушунтириш, фарзандга зор бўлган инсонларни мисол қилиб келтириш, уларда болага раҳм-шафқат туйғусини уйғотиш, психолог ва ҳуқуқшунослар ёрдамида фарзандини бошқа оилалар асраб олган тақдирда, уларнинг руҳсатисиз қайтариб ола олмасликларини тушунтириш, ўз жисми жонидан бунёд бўлган фарзандини бутунлай йўқотишдан қўрқиш ҳиссини уйғотишга ёрдам беради.

Айнан ушбу мавзу кўплаб шоир-у уламолар, ёзувчиларнинг ижод маҳсулини ташкил этган. Ўзбек ёзувчиларидан Ғафур Ғулом “Соғиниш”, Боймурод Раметов “Етим бўлиб қолганлар”, хорижий мамлакатлар ёзувчиларидан “Етим йиғиси” ва бошқалар шулар жумласидандир. Буларни бадиий адабиётларда ўқиб, унинг мазмун-моҳиятини тушунмасдан ўтиб кетиш ҳам ҳақиқий инсон зотига муносиб эмас. Меҳрибонлик уйининг тарбиячиларидан бири ўз суҳбатида: “Болаларимизнинг кўп қисмининг ота-онаси бор бўлиб, ташлаб кетганлар ташкил қилади. Жуда ҳам кам қисми чин етимлар. Баъзида, айрим ҳолларда бир оиладан тўртга-бешталаб болаларини ташлаб кетишади. Балки, бу моддий қийинчиликдан келиб чиққан, деб ўйлаш мумкин. Бироқ, яқин ўтмишга назар ташланса, уруш йилларида етишмовчиликлар ниҳояда кучли бўлган ҳолатларда ҳам ота-оналар ўз фарзандларидан воз кечмаганлар, ўзбек оналари ҳатто, ўзларининг беш-олтита фарзандлари бўлатуриб, урушда ҳалок бўлганларнинг етим қолган фарзандларини ҳам ўз қарамоғларига олиб, тарбиялаганлар. Ҳайратланарли жиҳати шунда-ки, фарзанди энди ўзига оила топганда, улар ўз боласини қайтариб олмоқчи бўладилар. Ва яна янги муаммолар туғилади ва яна улардан воз кечишади. Ахир, бола хоҳлаган пайтда ўйналиб, бошқа пайтда отиб юбориладиган ўйинчоқ эмас-ку. Улар ҳам инсон, уларда ҳам юрак, туйғу, меҳр-муҳаббатга ташналик мавжуд-ку. Наҳотки, бу туйғулар айрим ота-оналарга ёт бўлса!”, деб қуйинчаклик билан таъкидлаган эди.

Амалга оширилаётган тадбирлардан сўз очилса, ўтган йиллар давомида давлат томонидан вояга етгунга қадар асраб олинмаган ва Меҳрибонлик уйида қолиб кетган

болаларни 2 ва 1 хонали янги қурилган уй, вақтинчалик иш жойи билан таъминланди. Бугунги кунда етим ва ота-она қаровидан маҳрум бўлган болалар учун алоҳида “Меҳр дафтари” юритилган бўлиб, бу орқали ишсиз ва уйсиз қолган болаларни рўйхатини шакллантириш, уларни иш ва тураржой билан таъминлаш, моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш мақсадида жорий этилган. Ҳозир ва келгусида ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “инсон кадр, инсонни эъзозлаш – эътиборимиздаги энг асосий масала”, бўлиб қолаверади.

4. Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, кўчаларда тентираб юрган ёки меҳрибонлик уйидан паноҳ топган болалар бундай ҳаёт кечиришга, ҳар кимнинг унга қарата айтилган гап-сўзларига қарамасдан, боши эгик туришга маҳкум бўлмаслиги, меҳр-муҳаббатга ташна, муҳтож бўлмаслиги, зўравонлик қурбонлари бўлиб қолмаслиги керак. Ҳар бир фарзанд ўз ота-онаси бағрида улғайишга лойиқ. Улар бахтли ва самарали ҳаёт ва меҳр билан қуршалган оила қўрғонида яшашга муносиб! Шу сабабли, сўнгги йилларда республикада Меҳрибонлик уйлари ёпилиб, ўрнига Оилавий болалар уйлари ташкил этилмоқда-ки, бундан кўзланган асосий мақсад, ҳар бир болани оила муҳитида вояга етишларига шарт-шароит яратиб бериш ҳамда уларни турли камситишлар, зўравонликлар қурбони бўлишдан асрашдан иборатдир. Яқин кунларда республиканинг турли ҳудудларида вояга етмаган қизларга тааллуқли ноҳуш воқеликлар, уларга нисбатан зўравонлик содир этилганлиги маълум. Бугунги кунда ушбу жинойтлар очилибжиноят-процессуал кодексининг талабларига мувофиқ жинойт ишлари судда кўриб чиқилмоқда ва борадаги тергов ишлари давом эттирилмоқда. Тергов жараёни Бош прокуратура томонидан назоратга олинган. Ҳеч қачон содир этилган жинойт жазосиз қолмайди. Бўлиб ўтган ноҳуш ҳолатлар такрорланмаслиги, бунинг учун мутасаддилар ҳаминша огоҳ бўлиб, зўравонликларнинг олдини олишлари зарурлиги каби масалалар мутасадди ташкилотлар томонидан назоратга олинган. Ўзбекистон Республикасининг Янгиланган Конституциясига ҳам айнан, мана шу каби муаммолар, айниқса вояга етмаган қизларнинг хўрланиши билан боғлиқ масалаларнинг киритилиб, жинойтчиларга қўлланиладиган жазо чоралари кучайтириладиганлиги айтиш мумкин.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 августда “Етим болалар ва ота-она қармоғидан маҳрум бўлган болаларни тарбиялашнинг тубдан янгиланган тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5215-сон қарори/ <https://lex.uz/docs/5570968>. (Decision No. PQ-5215 of the President of the Republic of Uzbekistan on August 9, 2021 "On measures to introduce a radically updated system of raising orphans and children deprived of parental care" <https://lex.uz/docs/5570968>.)

2. Тўхмуродов Э. Болалар уйлари тарбияланувчиларини оилавий ҳаётга тайёрлашнинг ижтимоий ва педагогик асослари. Педагогика. фан.номз...дисс.–Тошкент, 1994.–136 б. (Tokhmuradov E. Social and pedagogical foundations of preparing children of orphanages for family life. Diss. candidate of pedagogical sciences–Tashkent, 1994.–136 p.)

3. Асқарова Ў. Меҳрибонлик уйлари ўсмирларида миллий ғурурни тарбиялашнинг педагогик хусусиятлари. Педагогика.фан.номз...дисс.–Тошкент, 2001.–136 б. (Askarova O'. Pedagogical features of raising national pride in children of orphanages. Diss. candidate of pedagogical sciences–Tashkent, 2001.–136 p.)

4. Аъзамхўжаева Э. Муомала маромининг ёш хусусиятлари ва динамикаси (Меҳрибонлик уйлари мисолида). Психология фан.номз...дисс. –Тошкент, 2002. –150 б. (Azamhojaeva E. Age characteristics and dynamics of the ritual of treatment (as an example of Charity houses). Diss. candidate of pedagogical sciences–Tashkent, 2002.–150 p.)

5. Юсупова Г. Меҳрибонлик уйлари тарбияланувчиларида толерантлик фазилатини шакллантириш технологияси. Педагогика фан.номз...дисс. –Тошкент, 2011. – 128 б. (Yusupova G. The technology of forming the virtue of tolerance in foster children of orphanages. Diss. candidate of pedagogical sciences–Tashkent, 2011.–128 p.)

6. Ашурова М. Болалар “Меҳрибонлик” уйларининг гигиеник баҳолаш услибидини такомиллаштириш. Тиббиёт фан.бўйи.фалс.док.(PhD) дисс... –Тошкент, 2018 – 135 б. (Ashurova M. Improvement of the hygienic evaluation method of "Mehribonlik" children's houses. Diss. For the Doctor of Philosophy (PhD) Medical Scie. –Tashkent, 2018.–135 p.)

7. Мажидова Д. Табақалашган ёндашув асосида Меҳрибонлик уйлари тарбияланувчиларини оила шароитига реинтеграциясининг ижтимоий-педагогик тизимини такомиллаштириш. Педагогика фан.бўйи фалс.док.(PhD) дисс... –Чирчик, 2019. – 150 б. (Majidova D. Improvement of the socio-pedagogical system of reintegration of foster children of Mercy Homes into family conditions based on a differentiated approach. Diss.for the Doctor of Philosophy (PhD) Pedagogical Scie. – Chirchik, 2019. – 150 p.)

8. Б.Каримова. Меҳрибонлик уйлари бошланғич синф тарбияланувчиларида миллий ғурурни ҳадислар асосида шакллантириш. Педагогика фан.бўйи.фалс.док.(PhD) дисс... – Термиз, 2022. – 145 б. (B. Karimova. Formation of national pride in primary school children of orphanages on the basis of hadiths. Diss. for the Doctor of Philosophy (PhD) Pedagogical Scie. – Termiz, 2022. – 145 p.)

9. Абдуллаев Д. Ўзбекистонда хайрия ва ҳомийликнинг ривожланиш тарихи (XIX асрнинг иккинчи ярми – XXI аср бошлари). Тарих фан.бўйи.фалс.фан.док.(PhD) дисс... Тошкент, 2019. – 160 б; (Abdullaev D. History of development of charity and patronage in Uzbekistan (second half of the 19th century - beginning of the 21st century). Diss. for the Doc. of philosophy (PhD) Hist. Scie – Tashkent, 2019. – 160 p.)

10. Заитов Э. Ўзбекистонда институционал муассаса битирувчиларини ижтимоий ҳимоялаш тизимини такомиллаштириш. Социалогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... –Тошкент, 2020. –175 б. (Zaitov E. Improving the system of social protection of graduates of institutional institutions in Uzbekistan. Diss. for the Doctor of Philosophy(PhD) Sociology – Tashkent, 2020. – 170 p.)

11. Толибов Б. Аҳолининг эҳтиёжманд қатламларига ижтимоий хизматлар кўрсатиш механизмларини такомиллаштириш. Социалогия фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс... –Тошкент, 2022. –154 б. (Talibov B. Improvement of the mechanisms of providing social services to the needy segments of the population. Diss. for the Doctor of Philosophy(PhD) Sociology – Tashkent, 2022. – 154 p.)

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони / <https://lex.uz/pdfs/5841063>. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. PF-60 "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026"/ <https://lex.uz/pdfs/5841063>.)

13. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси.–Тошкент:Ўзбекистон, 2021.–Б.288. (Shavkat Mirziyoev. New Uzbekistan strategy.-Tashkent: Uzbekistan, 2021.-P.288.)

14. Ўз.МА. Фонд М-26. Рўйхат 1. Йиғ.Жилд 222.–Б.1 (UzNA. Fund M-26. List 1. Collected Volume 222.–P.1.)

15. Ўз.МА. Фонд М-37. Рўйхат 1. Йиғ.Жилд 2032.–Б.37. (UzNA. Fund M-37. List 1. Collected Volume 2032.–P.37.)

16. Ўз.МА. Фонд М-26. Рўйхат 1. Йиғ.Жилд 928.–Б.1-69. (UzNA. Fund M-26. List 1. Collected Volume 928.–P.1-69.)

17. Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами. 2013-2022 йиллар.–Тошкент, 2023.–Б.68. (Annual statistical collection of the Republic of Uzbekistan. 2013-2022.-Tashkent, 2023.-P.68.)

18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 февралдаги “Етим болалар ва ота-онасининг қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни кучайтиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4185-сон қарори/ <https://lex.uz/docs/4199119>. (Decision PQ-4185 of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 11, 2019 "On additional measures to strengthen social protection of orphans and children deprived of parental care"/ <https://lex.uz/docs/4199119>.)

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 августдаги “Етим болалар ва ота-она қармоғидан маҳрум бўлган болаларни тарбиялашнинг тубдан янгиланган тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-5215-сон қарори/ <https://lex.uz/docs/5570968>. (Decision No. PQ-5215 of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 9, 2021 "On measures to introduce a radically updated system of raising orphans and children deprived of parental care"/<https://lex.uz/docs/5570968>.)

20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 августдаги “Етим болалар ва ота-она қармоғидан маҳрум бўлган болаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг янги тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5216-сон қарори/<https://lex.uz/ru/docs/5569689>. (Decision No. PQ-5216 of the President of the Republic of Uzbekistan dated August 9, 2021 "On measures to introduce a new system of state support for orphans and children deprived of parental care"/ <https://lex.uz/ru/docs/5569689>.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000